

**ЃЎЗАНИНГ ЮҚОРИ БЎЃИН ДУРАГАЙЛАРИДА БИР КЎСАК
ПАХТА ОЃИРЛИГИ, УМУМИЙ ҲОСИЛДОРЛИК, ТОЛА ЧИҚИМИ ВА
УЗУНЛИГИ БЕЛГИЛАРИНИНГ КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ**

Қодирова Моҳидилхон Рустамовна

PhD, Ўз Р ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал

биологияси институти, катта илмий ходим

e-mail: kodirova.mohidilhon@mail.ru

Жаҳонда ғўза бўйича селекцион дастурларнинг асосий мақсади – тола сифат кўрсаткичларини яхшилаш ва ҳосилдорликни оширишдан иборат [1; 58-б.]. Пахта ҳосилдорлигини оширишнинг энг асосий омилларидан бири -хўжалик учун қимматли хусусиятларга эга бўлган навларни экишдир. Бундай хусусиятлар, жумладан битта кўсақдаги пахта вазни, тола чиқими, тола узунлиги, тезпишарлик навларнинг асосий сифат кўрсаткичларидир. Шунинг учун, ғўзанинг ҳар-ҳил турларини ва узоқ шаклларини дурагайлаш орқали асосий хўжалик белгиларини яхшилаш борасида изланишлар кенгайтирилмоқда.

Генетик жиҳатдан узоқ шаклларни чатиштириш асосида олинган дурагайларда тола узунлиги ва микронейр белгилари ўртасида асосан ўртача ва кучли боғлиқлик мавжудлиги кузатилган. Хусусан, генетик жиҳатдан узоқ шаклларни дурагайлаш асосида тола сифати бўйича юқори кўрсаткичларга эга рекомбинантларнинг пайдо бўлиши эҳтимоли ошган [2; 224-227-б.]

Тола - ғўза ўсимлигининг қимматли хўжалик белгиси ҳисобланади. Ишлаб чиқариш саноатида сифат кўрсаткичлари юқори бўлган толага талаб ҳам юқори бўлади. Бу ўз навбатида навга боғлиқ бўлсада, шу билан бирга уни етиштириш ва сифатли қилиб ўз вақтида йиғиб териб олишга ҳам боғлиқ бўлади [3; 104-105-б.]

Ҳозирги вақтда, турли генотипли шакллар дурагайлари асосида ғўза селекциясининг генетик кўрсаткичларини ўрганиш доирасида муайян

муваффақиятларга эришилган. Хорижий олимлардан **М.Ж.Валоҳ ва бошқалар (2002)** ғўза экинида ота-она шакллари ва F_1 , F_2 дурагайлариининг маҳсулдорлиги ва тола сифат кўрсаткичларининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлигини, J.V.Ferrari ва бошқалар (2015) бош поя баландлигининг ҳосилдорликка таъсирини, М.Ҳақооб ва бошқалар (2016) ҳосилдорлик ва толанинг сифат кўрсаткичларига генларнинг ўзаро таъсирини ўрганганлар. Y.Cai (2013), P. Dai (2019), A.Rehman ва бошқалар (2020) *G.hirsutum* L. турига мансуб навлар толасининг сифат кўрсаткичларига муҳит омилларининг таъсирини, A.Rehman ва M.Farooq (2019) ғўзанинг ҳосилдорлиги ирсият ва ташқи муҳит омилларига боғлиқ эканлигини қайд этганлар. Q.Liu ва бошқалар (2012) уруғлик чигит ва тола сифат кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқлигини аниқлаганлар.

G.hirsutum L. турининг турлича генеологияли шакллари дурагайларида морфо-хўжалик белгиларнинг ирсийланиши, ўзгарувчанлиги ва генотипларни бойитилиши хусусиятларини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида морфо- хўжалик белгилари юқори кўрсаткичларга эга бўлган оилалар ажратиб олинди. Тадқиқотларимиз натижасида, ҳар хил генотипли шакллар дурагай популяцияларидан ажратиб олинган оилаларда селекция ва уруғчилик ишлари олиб борилди ва натижада бир қатор янги морфо- хўжалик белгилари юқори кўрсаткичларга эга бўлган, тезпишар, серҳосил, тола чиқими ва сифати талаб даражасида бўлган тизмалар шакллантирилди.

Маълумотлар таҳлилига кўра, танлаб олинган тизмалар андоза ва бир-биридан морфо-хўжалик белгилари кўрсаткичлари бўйича фарқ қилади (1-жадвал).

ЎзФА-705 х 75007-11, Келажак х Кўпайсин ва Наманган -77 х Келажак навлари дурагайларида ажратиб олинган тизмалар андоза ва бошқа тизмалардан нисбатан тезпишарлиги билан фарқланиши ва Л-481 - 114,7 кунда, Л-469 - 116,5 кунда ва Л-464 - 117,8 кунда пишиб етилиши кўзатилади.

Ўртача ўсув даври ЎзФА-705 х Кўпайсин навлари дурагайларида ажратиб олинган Л-421 тизмаси 118,3 кун, Наманган -77 х ЎзФА-705 - Л-473 тизмаси

118,6 кун, Наманган-77 х Келажак - Л-465 тизмаси 118,7 кун, 75007-11 х ЎзФА-713 - Л-432 тизмаси 119,4 кун ва Наманган-77 х ЎзФА-705 - Л-472 тизмаси 119,8 кун эканлиги ҳамда кечпишарроқ ЎзФА-705 х ЎзФА-713 - Л-517 тизмаси 121,4 кунда, ЎзФА-705 х ЎзФА-713 - Л-424 тизмаси 121,7 кунда, ЎзФА-705 х ЎзФА-713 Л-516 тизмаси 122,9 кунда пишиб етилиши аниқланди.

**Ўзанинг янги тизмаларининг хўжалик аҳамиятига эга белгилари
кўрсаткичлари**

1-жадвал

Т/р	Тизмалар	Тизмаларнинг келиб чиқиши	Ўсув даври, кун	1га кўсак оғирлиги, г	Тола чиқи -ми, %	Тола узунлиги, мм	Умумий ҳосил, г
1	St.	Наманган-77	121,4	5,5	39,4	33,6	104,3
2	Л-421	ЎзФА-705 х Кўпайсин	118,3	5,7	37,5	34,7	128,6
3	Л-424	ЎзФА-705 х ЎзФА-713	121,7	5,7	38,1	35,2	143,0
4	Л-432	75007-11 х ЎзФА-713	119,4	5,6	39,4	34,7	141,4
5	Л-464	Наманган -77 х Келажак	117,8	5,7	40,1	34,8	143,0
6	Л-465	Наманган -77 х Келажак	118,7	5,6	39,7	34,9	142,3
7	Л-469	Келажак х Кўпайсин	116,5	4,8	38,4	34,8	120,2
8	Л-472	Наманган -77 х ЎзФА-705	119,8	5,1	40,8	34,5	128,2
9	Л-473	Наманган -77 х ЎзФА-705	118,6	4,9	37,0	35,3	124,4
10	Л-481	ЎзФА-705 х 75007-11	114,7	4,8	40,0	34,2	121,0
11	Л-516	ЎзФА-705 х ЎзФА-713	122,9	5,0	38,0	33,4	125,0
12	Л-517	ЎзФА-705 х ЎзФА-713	121,4	5,1	37,1	35,3	128,2

Битта кўсақдаги пахта оғирлиги бўйича юқори кўрсаткич ЎзФА-705 х Кўпайсин навлари дурагайларида ажратиб олинган Л-421, ЎзФА-705 х ЎзФА-713 - Л-424 тизмаси ва Наманган -77 х Келажак - Л-464 тизмасида эканлиги ва 5,7 г ни ташкил этиши аниқланди. ЎзФА-705 х 75007-11 - Л-481 тизмаси – 40,0%, Наманган -77 х Келажак - Л-464 тизмаси – 40,1% ва Наманган -77 х ЎзФА-705 навлари дурагайларида ажратиб олинган - Л-472 тизмаси – 40,8% юқори тола чиқимиға эға эканлиги кузатилди. ЎзФА-705 х ЎзФА-713 - Л-424 тизмаси - 35,2 мм, Наманган -77 х ЎзФА-705 - Л-473 ва ЎзФА-705 х ЎзФА-713 - Л-517 тизмалари 35,3 мм ҳамда Наманган-77 х Келажак навлари дурагайларида ажратиб олинган - Л-465 тизмаси тола узунлиги 34,9 мм бўлиб, андоза ва бошқа ўрганилган тизмалардан устунроқ эканлиги аниқланди. Умумий ҳосилдорлик бўйича энг юқори кўрсаткич ЎзФА-705 х ЎзФА-713 - Л-424 тизмаси 143,0 г , Наманган -77 х Келажак - Л-464 – 143,0 г ва Л-465 - 142.3 г тизмаларида ҳамда 75007-11 х ЎзФА-713 навлари дурагайларида ажратиб олинган Л-432 - 141.4 г тизмасида бўлиши аниқланди. Шунни таъкидлаш лозимки, Наманган -77 х Келажак навлари дурагайларида ажратиб олинган Л-464 ва Л-465 тизмалари ўсув даври, битта кўсақдаги пахта оғирлиги, тола чиқими ва узунлиги, умумий ҳосилдорли белгилари кўрсаткичлари бўйича андоза ва бошқа ўрганилган тизмалардан юқорироқ эканлиги кузатилди. Ғўзанинг янги тизмалари бўйича олинган маълумотлар таҳлили, улар морфо-хўжалик белгилари кўрсаткичлари бўйича бир-биридан ва андоза навлардан фарқ қилишини кўрсатди.

Ғўзанинг янги линиялари бўйича олинган маълумотлар таҳлили, улар морфо-хўжалик белгилари кўрсаткичлари бўйича бир-биридан ва андоза навлардан фарқ қилишини кўрсатди. Янги Л-481, Л-469 ва Л-464 тизмалари бошқа ўрганилган тизмалар ва андоза навлардан пишиб етилиш даврининг қисқалиги билан, Л-421, Л-424 ва Л-464 тизмалари тола чиқимининг юқорилиги билан, Л-424, Л-473, Л-517 ҳамда Л-465 тизмалари толасининг узунлиги билан, Л-424, Л-464, Л-465, ва Л-432 тизмалари умумий ҳосилдорлигининг юқорилиги

билан фарқ қилишини кўрсатди. Яратилган янги тизмалар популяцияларида селекция ва уруғчилик ишлари олиб борилди ва олиб борилмоқда.

Олинган янги тизмалар лабораториянинг станцион нав синаш даласида синалмоқда, нав даражасига етказиш учун морфо-хўжалик белгилари кўрсаткичлари Oz DSt 1110:2006, пахта толасининг технологик кўрсаткичлари Oz DSt 604 : 2001 ва уруғнинг экиш хусусиятлари Oz DSt 663: 2006 талабларига мувофиқ селекция уруғчилик ишлари олиб борилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдурахмонов И.Ю. Структурная и функциональная хлопчатника: создание маркеров, генетическое картирование, клонирование и следование функций полезных генов рода *Gossypium L.* // Автореф.дисс. док. биол. наук. Ташкент, 2008. -58с.
2. Амантурдиев И.Ф., Бобоев С.Ф. Ғўзанинг генетик жиҳатдан узок дурагайларида тола сифати белгиларининг ўзаро корреляцияси// Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси.-Хоразм, 2020. № 9 -Б. 224-227.
3. Тожиев М., Таджиев К.М. Кузги буғдойдан кейин экилган такрорий, оралиқ ва сидерат экинларининг пахта толаси ва уруғлик чигит сифатига таъсир// “Ўзбекистон пахтачилигини ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги Респ. илмий-амалий конф. тўплами – Тошкент, 2014. – Б. 104-105.
4. Abdul Rehman, Nida Mustafa and Muhammad Tehseen Azhar. Heritability and correlation analysis of morphological and yield traits in genetically modified cotton// *Journal of Cotton Research*. 2020. 3(23). DOI: 10.21203/rs.3.rs-17787/v2.
5. Dai, P., Miao Y., He S. et al. Identifiling favorable alleles for improving key agronomic traits in upland cotton. *BMC Plant Biol* 19. 2019. Article number: 138. <https://doi.org/10.1186/s12870-019-1725-y>.
6. João Vitor Ferrari, Enes Furlani Júnior, Samuel Ferrari, Ana Paula Portugal Gouvea Luques Vegetative growth response of cotton plants due to growth regulator

supply via seeds// Acta Scientiarum. Agronomy, 2015. 37(3). –P. 361-366.
<https://doi.org/10.4025>

7. **Mohammad Jurial Baloch, Abdul Rahim Lakho, Hidayatullah Butto and Rehmatullah Rind.** Seed Cotton Yield and Fibre Properties of F₁ and F₂ Hybrids of Upland Cotton// Asian Journal of Plant Sciences, 2002. vol 1: -P. 48-50.
<https://scialert.net/abstract/?doi=ajps.2002.48.50>

8. Muhammad Yaqoob, Sajid Fiaz, Babar Ijaz Correlation analysis for yield and fiber quality traits in upland cotton// Communications in Plant Sciences, 2016. Volume 6. - P. 55-60.

9. Qing Liu, Danny Llewellyn, Surinder P Singh, Allan G. Green Cotton seed development: opportunities to add value to a byproduct of fibre production. // In book: Cotton Flowering and Fruiting. B. Australia, 2012. -P. 353-382.